

A Alta Administração na Linha de Frente da Segurança da Informação: Utopia ou Necessidade?

Adriana Marcílio¹, Edvan Gomes da Silva², Virgínia de Melo Dantas Trinks²,
Lucas Vinícius Andrade Ferreira², Rafael Rabelo Nunes²

**drimarcilio@hotmail.com; edvan@labrisk.unb.br; virginia.melo@unb.br;
lucas@labrisk.unb.br; rafaelrabelo@unb.br.**

¹ Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, Rio de Janeiro, Brasil,
Zipcode 20090-004

² Laboratório de Riscos, Privacidade, Segurança da Informação e Gestão de Crises – LabRisk, Universidade
de Brasília, Brasília, Brasil, Zipcode 70910-900.

Pages: 98-113

Resumo: A expansão da digitalização no setor público e a recorrência de incidentes cibernéticos expõem fragilidades de governança, enquanto a responsabilização da alta administração permanece difusa e pouco exigível. Este estudo analisa barreiras à implementação da segurança da informação no serviço público brasileiro, com foco na responsabilização da alta gestão. Metodologicamente, adota-se a Teoria do Enfoque Meta-Analítico Consolidado (TEMAC), articulando revisão sistemática da literatura nacional e internacional, análise bibliométrica e exame de acórdãos e marcos regulatórios recentes. Os achados evidenciam omissões normativas, baixa participação da alta administração nos processos decisórios, ausência de atribuições formais e mecanismos insuficientes de *accountability*, resultando em limitada capacidade de prevenção e resposta a riscos cibernéticos. Com base nesse diagnóstico, o estudo mapeia entraves regulatórios e institucionais, propõe recomendações para explicitar deveres da alta gestão, fortalecer estruturas de governança e aprimorar instrumentos de responsabilização, com vistas a elevar a maturidade e a resiliência cibernética dos órgãos públicos. Adicionalmente, o artigo sugere uma agenda de pesquisa voltada ao desenvolvimento de *frameworks* conceituais e indicadores de maturidade capazes de mensurar objetivamente a *accountability* da alta administração na governança da cibersegurança.

Palavras-chave: Governança pública; Gestão de riscos cibernéticos; Cultura organizacional; Dificuldades; Conformidade regulatória.

Challenges in implementing information security in the Brazilian public sector: The accountability of senior management

Abstract: The expansion of digitalization in the public sector and the recurrence of cyber incidents expose governance weaknesses, while the accountability of senior management remains diffuse and weakly enforceable. This study examines barriers to the implementation of information security in the Brazilian public sector, with a

specific focus on the accountability of top management. Methodologically, the study adopts the Consolidated Meta-Analytical Approach Theory (TEMAC), combining a systematic review of national and international literature, bibliometric analysis, and an examination of recent audit decisions and regulatory frameworks. The findings reveal normative omissions, limited participation of senior management in decision-making processes, absence of clearly defined executive responsibilities, and insufficient accountability mechanisms, which constrain the capacity to prevent and respond to cyber risks. Based on these findings, the study maps regulatory and institutional obstacles and advances recommendations to clarify executive duties, strengthen governance structures, and refine accountability instruments, with a view to enhancing the maturity and cyber resilience of public organizations. Finally, the article outlines a research agenda to develop a conceptual frameworks and maturity indicators capable of objectively measuring the accountability of senior management in cybersecurity governance.

Keywords: Public governance; Cyber risk management; Organizational culture; Challenges; Regulatory compliance.

1. Introdução

A transformação digital e a crescente dependência de sistemas informacionais no setor público brasileiro elevaram a segurança da informação à condição de tema estratégico. O aumento de incidentes cibernéticos acompanha a expansão da conectividade, o que, somado à necessidade de proteção de dados pessoais e institucionais, impõe desafios significativos à gestão pública (Nakamura, 2024).

À luz desse contexto, a literatura aponta que a adoção efetiva de políticas e controles de segurança é condição para continuidade dos serviços, preservação da soberania digital e manutenção da confiança pública; tal necessidade se intensifica na ausência de coordenação centralizada e de estratégias integradas de prevenção e resposta a incidentes (Ferreira, 2022; Serpa, 2024).

A responsabilização da alta administração ainda é pouco abordada em normativos e práticas. Evidências indicam que a eficácia das políticas públicas depende de controles e sanções aplicáveis a todos os níveis hierárquicos, incluindo os cargos diretivos (Vatamanu & Tofan, 2025). Em complemento, estudos mostram que a falta de responsabilização compromete a resiliência organizacional frente a incidentes (Magnusson, Dalipi & Elm, 2023).

No Brasil, a situação se agrava pela baixa maturidade institucional e pela escassa presença de lideranças técnicas em segurança. Pesquisas nacionais evidenciam o distanciamento dos dirigentes máximos das decisões estratégicas de TI e a ausência de governança cibernética formal (Georg, Rodrigues, Alves, Silveira Júnior & Nunes, 2022; Santiago Paz, 2025).

A análise dos Acórdãos do TCU 2.387/2024 e 2.430/2024 explicita a necessidade de aperfeiçoamento normativo para atribuir, de forma clara, responsabilidades da alta administração na gestão de riscos cibernéticos (Tribunal de Contas da União, 2024). Identifica-se, assim, uma lacuna: embora existam pesquisas sobre desafios gerais e engajamento gerencial, ainda são escassos os estudos que aprofundam a responsabilidade

da alta administração na segurança do setor público, prevalecendo análises técnicas ou diagnósticos amplos.

Diante desse quadro, este estudo analisa barreiras à implementação da segurança da informação no serviço público brasileiro, com foco na responsabilização da alta gestão. Para isso, estrutura-se em cinco seções: esta introdução; o referencial teórico (Seção 2), com foco na responsabilização gerencial; a metodologia (Seção 3); a apresentação e análise dos resultados (Seção 4); e as considerações finais (Seção 5), com recomendações e perspectivas de pesquisa.

2. Referencial Teórico

2.1. Segurança da informação, privacidade, maturidade em segurança da informação e PPSI

A segurança da informação compreende políticas, normas e procedimentos que protegem dados contra acessos indevidos, alterações ou indisponibilidade, fundamentando-se nos princípios de confidencialidade, integridade e disponibilidade (ABNT, 2023). A cibersegurança, com foco mais restrito, visa à proteção de ativos digitais e infraestrutura contra incidentes no ciberespaço (ABNT, 2023).

Já a privacidade, direito fundamental à intimidade e vida privada, relaciona-se à proteção de dados pessoais, assegurando aos titulares controle sobre seu uso, conforme a LGPD (Brasil, 2018). A maturidade em segurança da informação envolve a avaliação do nível de proteção dos sistemas no contexto da privacidade e cibersegurança (Brasil - Secretaria de Governo Digital, 2023).

No setor público federal, mais especificamente no poder executivo, essa maturidade é medida pelo Programa de Privacidade e Segurança da Informação – PPSI –, conduzido pela Secretaria de Governo Digital (Brasil, 2023). Baseado no *CIS Critical Security Controls* (Center for Internet Security, s.d.), o PPSI orienta órgãos públicos a adotar inicialmente medidas do nível IG1, voltadas à proteção básica. Após atingi-lo, devem avaliar a criticidade de seus sistemas para definir a necessidade de avançar aos níveis IG2 e IG3 (Brasil, 2023).

2.2. Responsabilidade e responsabilização

No âmbito jurídico-administrativo brasileiro, responsabilidade é o dever legal do agente público no exercício de suas funções, enquanto responsabilização corresponde à apuração e eventual aplicação de sanções pelo descumprimento. A Lei nº 8.443/1992 exige nexo causal e dolo ou culpa para caracterizá-la (Presidência da República, 1992). O Decreto nº 9.203/2017 reforça essa noção ao atribuir à alta administração o dever de avaliar, direcionar e monitorar a governança (Brasil, 2017).

A alta administração abrange a autoridade máxima e os dirigentes superiores responsáveis por avaliar, direcionar e monitorar a atuação institucional (Tribunal de Contas da União, 2020). No Executivo federal, conforme o Decreto nº 9.203/2017, compõem esse grupo os Ministros de Estado, ocupantes de cargos de natureza especial ou de nível 6 do

DAS, além de presidentes e diretores de autarquias, fundações e entidades equivalentes (Brasil, 2017).

Nesse arranjo, suas atribuições conectam-se diretamente à formulação de políticas, à definição de objetivos e ao direcionamento estratégico das organizações. Em complemento, a governança pública estabelece o sistema pelo qual as instituições são dirigidas, monitoradas e avaliadas, integrando liderança, estratégias e mecanismos de controle para ampliar a efetividade de serviços e políticas (Tribunal de Contas da União, 2020).

A partir desse fundamento de governança, o *compliance* opera como o conjunto de práticas de conformidade a normas, regulamentos e códigos de conduta, voltadas à prevenção de desvios, fraudes e riscos reputacionais (Silva & Santos, 2020). Por sua vez, o *accountability* fecha o ciclo ao impor a obrigação de responder pelos atos administrativos (*answerability*) e ao viabilizar a aplicação de sanções diante do descumprimento de padrões de integridade (OECD, 2020).

2.3. Trabalhos Relacionados

A literatura sobre segurança da informação no setor público brasileiro aponta desafios multifatoriais que afetam diretrizes e rotinas administrativas. Normativos de cibersegurança e privacidade, pela alta abstração, frequentemente resultam em conformidade apenas formal (Nakamura, 2024). A LGPD exemplifica esse cenário, com aplicação lenta, fragmentada e em maturidade inicial (Brasil – Presidência da República, 2018; Serpa, 2024).

Somam-se a falta de políticas institucionais consolidadas e a baixa maturidade de governança, que fragmentam a organização e dificultam a integração entre riscos cibernéticos e corporativos (Santos & Silva, 2021; Alves, Georg & Nunes, 2022). O quadro inclui imaturidade na gestão de riscos digitais em várias esferas da administração pública (Ribeiro & Segatto, 2025).

No plano regulatório, o país acumulou leis sobre o ciberespaço com baixa coerência sistêmica e difícil implementação (Goldoni, Rodrigues & Medeiros, 2023). Persistem falhas de governança e falta de priorização pela alta gestão, refletidas em restrições de pessoal, orçamento e investimentos, o que fragiliza controles (Laginestra, 2021). Em paralelo, muitos órgãos operam com equipamentos defasados, softwares desatualizados e sem processos de TI padronizados, ampliando a superfície de ataque e vulnerabilidades (Alves, Georg & Nunes, 2022).

3. Metodologia

O presente estudo é de natureza qualitativo-exploratória, pois visa identificar os o problema e construir hipóteses a partir da análise da literatura científica (Gil, 2017). A abordagem é quantitativa, utilizando a Teoria do Enfoque Meta Analítico Consolidado (TEMAC) (Mariano & Rocha, 2017). O TEMAC estabelece três etapas claramente definidas:

1. Preparação da pesquisa consiste na construção dos termos (*string*) da pesquisa de busca com palavras-chave que abordem o tema de forma mais apropriada.

Também deve-se definir o campo espaço-tempo da pesquisa, as bases de dados e as áreas de conhecimento que serão utilizadas (Mariano & Rocha, 2017).

2. Apresentação e inter-relação dos dados: nesta etapa, utiliza-se bibliometria para análise relacional entre os registros, com ênfase nas revistas mais relevantes, evolução temática e autores mais citados (Mariano & Rocha, 2017).
3. Detalhamento, modelo integrador e validação por evidências: na terceira etapa são necessárias análises mais profundas que permitam compreender melhor o tema, como a identificação de coautoria e cocitação, as principais abordagens, linhas de pesquisas e comparação dos resultados entre as fontes (Mariano & Rocha, 2017).

4. Resultado e discussões

4.1. Etapa 1: Preparação da pesquisa

Esta etapa visa estabelecer os parâmetros da busca. A busca bibliográfica foi conduzida entre os dias 10/07/2025 e 25/07/2025. Usaram-se as bases Web of Science, reconhecida pela completude (Mariano & Rocha, 2017) e Scopus, pela abrangência e precisão (Adriaanse & Rensleigh, 2013).

Como resultado, foram encontrados 32 resultados no Web of Science e 58 no Scopus. Usaram-se termos em português e inglês para identificar estudos sobre responsabilização da alta administração na segurança da informação. A pesquisa não impôs restrições de período ou área e considerou juntos os termos “segurança da informação”, “cibersegurança” e “privacidade”, devido à sua interdependência conceitual.

Base de dados	Termos Pesquisados	Resultados
Web Of Science	TI=(“public sector” OR “government agencies” OR “public administration” OR “government institutions” OR “public service” OR “civil service” OR “municipal government” OR “federal government” OR “Brazilian public sector”) AND TS=(“cybersecurity” OR “information security” OR “IT security” OR “data protection” OR “information systems security”) AND TS=(“top management” OR “senior management” OR executives OR “organizational leadership” OR board OR governance OR accountability OR responsibility OR “strategic oversight” OR “management support” OR “executive commitment”)	32
Scopus	TITLE(“public sector” OR “government agencies” OR “public administration” OR “government institutions” OR “public service” OR “civil service” OR “municipal government” OR “federal government” OR “Brazilian public sector”) AND TITLE-ABS-KEY(“cybersecurity” OR “information security” OR “IT security” OR “data protection” OR “information systems security”) AND TITLE-ABS-KEY(“top management” OR “senior management” OR executives OR “organizational leadership” OR board OR governance OR accountability OR responsibility OR “strategic oversight” OR “management support” OR “executive commitment”)	58

Tabela 1 - Termos pesquisados na pesquisa avançada
Fonte: elaborada pelos autores

4.2. Etapa 2: Apresentação e inter-relação dos dados

Após remover duplicados, identificaram-se 73 registros para análise. A Figura 1 mostra evolução das publicações em WoS e Scopus, com crescimento após 2016 e maior volume no Scopus. Os picos de citações ocorreram em 2015 e 2023, impulsionados por marcos como as revelações de Snowden, o caso Cambridge Analytica e, no Brasil, a LGPD.

Ao reunir Scopus e WoS, identificaram-se os trabalhos mais citados (Tabela 2). Seus temas distintos mas complementares, abordam: governança de grandes dados e falhas de auditoria; riscos legais e responsabilização em decisões automatizadas; governança cibernética; relação governo eletrônico, cibersegurança e corrupção; e ameaças automatizadas à legitimidade democrática, com sugestões para mitigar esses riscos.

Segundo as bases, 43 países publicaram sobre o tema; a Tabela 3 mostra os 10 com mais trabalhos. O Brasil ocupa a 7ª posição, com 2 artigos. Um estudo (Georg, Rodrigues, Alves, Silveira Júnior & Nunes, 2022) destaca os desafios de segurança cibernética federal, com ausência de governança e distanciamento da alta gestão. Outro (Canedo et al., 2022) analisou a conformidade de um órgão federal com a LGPD, ressaltando a necessidade de envolvimento interdepartamental.

Figura 1 – Número de publicações e citações por ano

No	Título	Autores	Citações
1	Government data does not mean data governance: Lessons learned from a public sector application audit	(Thompson, Ravindran, & Nicosia, 2015)	155
2	Administrative due process when using automated decision-making in public administration: some notes from a Finnish perspective	(Suksi, 2021)	55

No	Título	Autores	Citações
3	The Purpose of Cybersecurity Governance in the Digital Transformation of Public Services and Protecting the Digital Environment	(Mijwil, Filali, Aljanabi, Bounabi, & Al-Shahwani, 2023)	37
4	Nexus of E-government, cybersecurity and corruption on public service (PSS) sustainability in Asian economies using fixed-effect and random forest algorithm	(Abbas, Qaisar, Xu, & Sun, 2022)	31
5	The legitimacy gap of algorithmic decision-making in the public sector: Why it arises and how to address it	(König & Wenzelburger, 2021)	27

Tabela 2 – Trabalhos mais citados

Nº	Países	Publicações	%
1	Indonésia	6	8
2	EUA	4	5
3	Malásia	3	4
4	Espanha	3	4
5	Reino Unido	3	4
6	Albânia	2	3
7	Brasil	2	3
8	China	2	3
9	República Tcheca	2	3
10	Finlândia	2	3
11	Outros	45	60
	Total	74	100

Tabela 3 – Número de Publicações por país

Quanto às revistas mais citadas (Tabela 4), destaca-se *Government Information Quarterly* com 155 citações. Em seguida estão *Artificial Intelligence and Law* (55) e *Mesopotamian Journal of CyberSecurity* (37). Já *Online Information Review* (31) e *Technology in Society* (27) mantêm relevância, embora em menor escala.

Fonte da Publicação	Citações	IF	SCR	SJR	Quartil
Government Information Quarterly	155	10	11,1	2,861	Q1
Artificial Intelligence and Law	55	3,1	-	0,815	Q1
Mesopotamian Journal of Cybersecurity	37	10,22	-	0,758	Q1
Online Information Review	31	3,5	3,7	1,025	Q1
Technology in Society	27	12,5	11,5	2,559	Q1

Tabela 4 – Revistas com maior número de citações

A Figura 2 apresenta a frequência das palavras-chave nos artigos selecionados, organizada em diagrama que realça, por meio de maior destaque visual, os termos mais recorrentes.

Figura 2 – Frequência de palavras-chave

Da nuvem foram excluídos os termos da estratégia de busca (Tabela 1). As palavras mais frequentes, em azul escuro, incluem “*data*”, “*digital*”, “*governance*”, “*cloud*” e “*technology*”, indicando eixos centrais das pesquisas.

4.3. Etapa 3: Detalhamento, modelo integrador e validação por evidências

Os dados das bases WoS e Scopus foram reunidos em base única e analisados com o VosViewer (Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, 2023 v.1.6.20). O mapeamento bibliográfico (Figura 3) mostra um cluster denso entre Mijwil et al. (2023), Pakhnenko & Kuan (2023) e Barbala et al. (2023), indicando forte proximidade temática. Apesar de variados, esses trabalhos convergem em governança, ética e privacidade em contextos digitais. Os mapas de calor e redes de coautoria, Figura 4.

Aplicou-se filtro mínimo de três citações entre 151 autores destacou 59 de maior impacto, incluindo Afrune, Paolo e Angelleli, Mario, ligados à University of Salento (Catalano et al., 2021). Outro grupo importante está ligado à Holistic AI e UCL, com integrantes como Chaudhry A. e Kazim E. (Kingsman et al., 2021).

Figura 5 apresenta mapa de cocitação com filtro de cinco citações, revelando baixa interconexão e nós dispersos. Destaca-se Balaji, K. (Balaji, 2025), em área de maior intensidade, enquanto Mijwil et al. (Mijwil et al., 2023) aparecem em regiões isoladas. A ausência de agrupamentos sugere pouca articulação e diversidade temática.

Figura 3 – Mapa de densidade de bibliographic coupling

Figura 4 – Mapa de densidade de Coautoria

Figura 5 – Mapa de densidade de Citação

4.4. Governança e *accountability* em perspectivas internacionais

A literatura internacional mostra a ausência de atribuição clara de responsabilidade à alta administração em segurança da informação, aspecto também presente no Brasil. Mesmo em países com maior maturidade digital, prevalece abordagem genérica sobre deveres e mecanismos de prestação de contas (Romanovská & Pitner, 2022).

Na Austrália, a estratégia nacional não inclui governos locais e aborda superficialmente estados e territórios; na Bélgica, a indefinição regional reforça fragilidade de governança. Os autores sugerem um framework multinível para distribuir responsabilidades entre esferas governamentais e ampliar a capacidade de resposta.

Pesquisas em municípios suecos relacionam falhas de governança a incidentes como Equifax, Capital One e SolarWinds, que afetaram diretamente a resiliência organizacional (Magnusson, Dalipi & Elm, 2023). Para Suksi (2021), é indispensável definir de forma inequívoca a responsabilidade legal de decisores, inclusive em sistemas automatizados.

No Brasil, o debate surge em propostas como o PL nº 2.338/2023 (Brasil, 2023), que institui o Marco Legal da Inteligência Artificial, e o PL nº 2.630/2020 (Brasil, 2020), voltado às redes sociais.

Para Vatamanu & Tofan (2025), estruturas de compliance e *accountability* são essenciais à transparência e ao uso responsável da IA alcançando, inclusive, a alta gestão.

4.5. Desafios de implementação: Auditorias, maturidade e diagnóstico brasileiro

Embora normas alinhadas a padrões internacionais existam, falhas de implementação prejudicam a responsabilização e o controle dos ativos de informação. Auditorias australianas indicaram falta de rastreabilidade em dados sensíveis, mais devido à ausência de governança e accountability do que a limitações técnicas (Thompson, Ravindran & Nicosia, 2015).

No Brasil, a governança cibernética ainda é incipiente. Dirigentes permanecem afastados das decisões de TI (Georg, Rodrigues, Alves, Silveira Júnior & Nunes, 2022).

O BID registra que 30% dos governos estaduais não dispõem de analistas de cibersegurança e apenas 22% contam com um CISO, demonstrando fragilidade na liderança institucional (Santiago Paz, 2025).

De acordo com o Tribunal de Contas da União (2024), o SISP também enfrenta governança limitada. Nenhum dos 229 órgãos avaliados implementa integralmente o IG1; 14 aplicam mais de 70% e duas excedem 90%.

4.6. Intervenções regulatórias e recomendações estratégicas

Um estudo do leste europeu defende a criação de um sistema de proteção cibernética no setor público, alinhado à OTAN e à União Europeia, abrangendo todos os níveis da administração (Viter et al., 2025). Para ser efetivo, exige reformas normativas e transformações na cultura gerencial, com destaque para mecanismos de responsabilização.

Segundo os autores, é necessário “implementar controle e responsabilização por violações à segurança da informação em todos os níveis da administração pública”. A ausência de clareza normativa permanece como entrave central, mantendo riscos como corrupção e perda de confiança.

No Brasil, auditorias do TCU apontam fragilidades semelhantes. Os Acórdãos 2.387/2024 e 2.430/2024 indicam insuficiências normativas que dificultam responsabilizar gestores de alto escalão (Tribunal de Contas da União, 2024). O primeiro evidencia a falta de atribuição legal sobre gestão de riscos cibernéticos; o segundo mostra que a Política Nacional de Cibersegurança carece de coordenação eficaz.

Na Consulta nº 382507/2025, o TCU reforçou que a responsabilização depende da Lei nº 8.443/1992 (Presidência da República, 1992), que exige nexos causal, dolo ou culpa. Recomendou ainda explicitar o papel da alta gestão no PPSI (Brasil, 2023) e no SISP (Brasil, 2011).

4.7. Engajamento da alta administração e cultura organizacional

O estudo de De La Cruz et al. (2024) indica que o engajamento da alta administração é determinante para o êxito de sistemas de análise de dados em cibersegurança no setor público, pois o apoio da liderança — priorização, endosso e alocação de recursos — integra a segurança digital à estratégia e à cultura organizacional.

Em consonância, a literatura ressalta que alinhamento e recursos, por si, são insuficientes; é o envolvimento persistente da alta gestão, ao longo de todo o ciclo de políticas — formulação, sustentação, monitoramento e aprimoramento — que institucionaliza a segurança da informação como valor organizacional. Por fim, reforça-se a necessidade de governança contínua conduzida por gestores experientes, uma vez que fragilidades estruturais reduzem a efetividade das políticas e comprometem respostas coordenadas a ameaças (Mijwil et al., 2023).

5. Conclusão

Este artigo analisou as barreiras à implementação da segurança da informação no serviço público brasileiro, com foco na responsabilização da alta gestão, utilizando a Teoria do Enfoque Meta-analítico Consolidado (TEMAC) como método de revisão sistemática. A abordagem permitiu identificar padrões recorrentes e seus impactos.

Constatou-se que, no contexto internacional, a responsabilização da alta gestão segue abstrata e pouco vinculada a mecanismos legais. O *accountability* é reconhecido como elemento essencial de ética e transparência, devendo abranger todos os níveis hierárquicos. A falta de mecanismos formais expõe riscos institucionais como corrupção, mau uso de recursos e fragilidade de controles.

No Brasil, observou-se baixa participação da alta administração em decisões de segurança, ausência de lideranças técnicas e percepção limitada sobre sua relevância estratégica. Acórdãos do TCU evidenciam fragilidades normativas que dificultam a responsabilização direta de gestores, sugerindo a necessidade de explicitar atribuições e exigir liderança ativa da alta gestão na condução dos riscos cibernéticos, fortalecendo a governança pública.

O estudo contribui para mapear entraves normativos e institucionais ligados à responsabilidade da alta gestão em segurança da informação, oferecendo subsídios para pesquisas sobre modelos regulatórios e de conformidade. Reconhece-se, contudo, a limitação da amostra, restrita a periódicos indexados em Scopus e WoS.

Como agenda futura, sugerem-se estudos de caso longitudinais para avaliar o impacto da responsabilização executiva sobre a maturidade em segurança da informação, além da criação de um *framework* que defina inequivocamente os deveres da alta administração. Complementarmente, a criação de indicadores, poderia ser usada como forma de medição de aderência ao *framework*. Dentre outros aspectos poderia ser medidos o grau de explicitação de responsabilidade da alta gestão nos normativos, regularidade de sua participação em decisões de segurança e incorporação de metas de cibersegurança em suas avaliações de desempenho.

Referências

- ABNT. (2023). ABNT NBR ISO/IEC 27032:2023 — Segurança cibernética – Diretrizes para segurança na Internet. Rio de Janeiro: ABNT.
- ABNT. (2023). ISO/IEC 27000:2023 – Information technology – Security techniques – Information security management systems – Overview and vocabulary. Geneva: ISO.

- Adriaanse, L., & Rensleigh, C. (2013). Web of Science, Scopus and Google Scholar: A content comprehensiveness comparison. doi:10.1108/EL 12 2011 0174
- Alves, R. S., Georg, M. A., & Nunes, R. R. (2023). Judiciário sob ataque hacker: riscos de negócio para segurança cibernética em tribunais brasileiros. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*. doi:10.5281/zenodo.8032915.
- Balaji, K. (2025). E-government and e-governance: Driving digital transformation in public administration. Em I. Global (Ed.), *Public Governance Practices in the Age of AI* (pp. 23-44). doi:10.4018/979-8-3693-9286-7.ch002
- Barbala, A., Sporsen, T., & Stray, V. (2023). Data-Driven Development in Public Sector: How Agile Product Teams Maneuver Data Privacy Regulations. 24th International Conference on Agile Software Development (XP 2023). 475, pp. 165-180. Amsterdam, Netherlands: Springer International Publishing AG. doi:10.1007/978-3-031-33976-9_11.
- Brasil. (2018). Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
- Brasil. (2023). Guia de Referência para Elaboração do Plano de Proteção de Segurança da Informação – PPSI. Brasília. <http://bit.ly/4nQOGGm>.
- Brasil. (2011). Decreto nº 7.579, de 11 de outubro de 2011. Fonte: Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7579.htm.
- Brasil. (2017). Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017. Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Fonte: <http://bit.ly/4pDVNSB>.
- Brasil. (2020). Projeto de Lei nº 2.630, de 2020 – Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Câmara dos Deputados, Brasília. Fonte: <http://bit.ly/4pIkeyj>.
- Brasil. (2023). Projeto de Lei nº 2.338, de 2023 – Marco Legal da Inteligência Artificial. Câmara dos Deputados, Brasília. Fonte: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/157233>.
- Brasil. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. (2023). SGD/MGI nº 852, de 28 de março de 2023. Fonte: Governo Federal: <http://bit.ly/3IuPYGz>.
- Canedo, E. D., Ribeiro, V. C., Cerqueira, A. J., Gravina, R. M., Camões, R., Dos Reis, V. E., De Sousa, R. T. (2022). Evaluating and Evolving the Compliance to the Brazilian General Data Protection Law in a Federal Government Agency. *Lecture Notes in Business Information Processing*, 455. doi:10.1007/978-3-031-08965-7_1.
- Catalano, C., Afrune, P., Angelelli, M., Maglio, G., Striani, F., & Tommasi, F. (2021). Security testing reuse enhancing active cyber defence in public administration., (pp. 120-132). Virtual, Online.

- Center for Internet Security. (s.d., s.d., acesso em 2025). CIS Critical Security Controls. Fonte: Center for Internet Security: <https://www.cisecurity.org/controls>.
- Centre for Science and Technology Studies, Leiden University. (2023 v.1.6.20). VOSviewer: Visualizing Scientific Landscapes. Fonte: <https://www.vosviewer.com/>.
- De La Cruz, E., Gonaygunta, H., Oni, O., Meduri, S. S., Nadella, G. S., & De La Cruz, A. M. (2024). Cybersecurity Data Analytics System Success: An Exploratory Study on U.S. Government Agencies. Preprint – ResearchGate. doi:10.1109/iSemantic63362.2024.10762173.
- Ferreira, L. V. (2022). Cybersecurity and Ransomware in the Brazilian Government. *InterAção*, v. 15, pp. 107–123.
- Georg, M. A., Rodrigues, W. M., Alves, C. A., Silveira Júnior, A., & Nunes, R. R. (nov de 2022). Os desafios da Segurança Cibernética no setor público federal do Brasil: estudo sob a ótica de gestores de tecnologia da informação. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, pp. 602-616. doi:10.5281/zenodo.7855320.
- Gil, A. C. (2017). *Métodos e técnicas de pesquisa social* (6 ed.). São Paulo: Atlas.
- Goldoni, L. R., Rodrigues, K. F., & Medeiros, B. P. (2023). Qual é o futuro da governança de cibersegurança no Brasil? *SciELO*. doi:10.12660/cgpc.v29.90972
- Kingsman, N., Kazim, E., Chaudhry, A., Hilliard, A., Koshiyama, A., Polle, R., . . . Mohammed, H. U. (2021). Exploring the Governance of Algorithmic Decision-Making: A Multi-Stakeholder Perspective on Auditability. 2021 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society (AIES 2021), (pp. 162-172). Virtual, online.
- Laginestra, A. (2021). *Cibersegurança no Território Brasileiro: Impacto da LGPD e normas de Segurança da Informação na Defesa Nacional* (1 ed.). Rio de Janeiro: Biblioteca de Segurança.
- Magnusson, L., Dalipi, F., & Elm, P. (2023). Cybersecurity compliance in the public sector: are the best security practices properly addressed? *Em Communications in Computer and Information Science* (pp. 370–384). doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-36001-5_28.
- Mariano, A. M., & Rocha, M. S. (2017). Revisão da Literatura: Apresentação de uma Abordagem Integradora. XXVI Congresso Internacional AEDEM | 2017 AEDEM International Conference - Economy, Business and Uncertainty: ideas for a European and Mediterranean industrial policy? (pp. 427-443). Reggio Calabria: AEDEM.
- Mijwil, M. M., Filali, Y., Aljanabi, M., Bounabi, M., & Al-Shahwani, H. (2023). The Purpose of Cybersecurity Governance in the Digital Transformation of Public Services and Protecting the Digital Environment. (M. A. Press, Ed.) *Mesopotamian Journal of CyberSecurity*, pp. 1-6. doi:10.58496/MJCS/2023/001.

- Nakamura, E. T. (2024). O papel da segurança cibernética no universo digital: a importância do fator humano. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). doi:<http://dx.doi.org/10.38116/9786556350660cap9>.
- OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). OECD Public Integrity Handbook. Paris: OECD Publishing.
- Pakhnenko, O., & Kuan, Z. (2023). Ethics of Digital Innovation in Public Administration. *Business Ethics and Leadership*, pp. 113-121. doi: 10.21272/bel.7(1).113-121.2023.
- Presidência da República. (1992). Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992. Fonte: Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm.
- Ribeiro, M. M., & Segatto, C. I. (2025). Inteligência artificial nas organizações públicas brasileiras: heterogeneidades e capacidades em tecnologia da informação. *Revista de Administração Pública (RAP)*,. doi:10.1590/0034-761220240066x.
- Romanovská, F., & Pitner, T. (2022). Multi-Level Cybersecurity Governance Frameworks for Public Administration. *proceedings of IDIMT-2022*, pp. 277-284. doi:DOI: 10.35011/IDIMT-2022-277.
- Santiago Paz, M. L. (2025). Cibersegurança nos estados brasileiros: diagnóstico e recomendações. Banco Interamericano de Desenvolvimento.
- Santos, R. B., & Silva, T. B. (2021). Gestão da segurança da informação e comunicações: análise ergonômica para avaliação de comportamentos inseguros. *Revista Brasileira de Segurança da Informação*. doi:10.20396/rdbci.v19i00.8665529.
- Serpa, D. (2024). Transformação digital da inteligência nacional brasileira. *Revista Brasileira de Inteligência (ABIN)*.
- Silva, M. A., & Santos, F. R. (2020). Fundamentos da Governança, Riscos e Compliance. São Paulo: Atlas.
- Suksi, M. (2021). Administrative due process when using automated decision-making in public administration: some notes from a Finnish perspective. *Artificial Intelligence and Law*, 29, pp. 87-110. doi:10.1007/s10506-020-09269-x.
- Thompson, N., Ravindran, R., & Nicosia, S. (2015). Government data does not mean data governance: Lessons learned from a public sector application audit. *Government Information Quarterly*, 32, pp. 316-322. doi:10.1016/j.giq.2015.05.001.
- Tribunal de Contas da União. (2020). Referencial Básico de Governança Organizacional: aplicações ao setor público. TCU, Brasília. Fonte: <http://bit.ly/4pFhZvT>.
- Tribunal de Contas da União. (2024). Acórdão nº 2387/2024 – Plenário. Brasília: Tribunal de Contas da União. Fonte: <http://bit.ly/46Is3eT>
- Tribunal de Contas da União. (2024). Acórdão nº 2430/2024 – Plenário. Brasília: Tribunal de Contas da União.

- Tribunal de Contas da União. (2025). Resposta à manifestação nº 382507 enviada à Ouvidoria do TCU pelos autores. Brasília: TCU. Fonte: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/pesquisa/acordao-completo>.
- Vatamanu, A. F., & Tofan, M. (2025). Integrating Artificial Intelligence into Public Administration: Challenges and Vulnerabilities. *Administrative Sciences*, 15. doi:10.3390/admsci15040149.
- Viter, D., Guzonova, V., Shevchuk, V., Molochko, T., & Kutova, M. (2025). Mechanisms Of Public Administration To Ensure National And Information Security. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 47(2), 260-269.